

соответствии с каким целостно-концептуальным подходом к хозяйству — вовсе и не знаем. Правильно ли это? Вряд ли!

Можно, конечно, надеяться на то, что уже все соткано, работает и остается лишь антивоззренческий “авось”, но это ошибочная позиция со, вполне возможно, роковыми последствиями. Надо разобраться по сути, говорить, документировать, вырабатывая в конце концов целостно-концептуальное, вполне и прогностическое представление о хозяйстве, творимом в России.

Геостратегических противников, как выясняется, не то что немало, а, пожалуй что, и поболее друзей-союзников будет (а имеющиеся вроде бы друзья более попутчиками кажутся, чем собственно союзниками). Идет большая, всемирная, причем, знаете ли, вполне себе хозяйственная игра, в которой есть лишь себе-на-уме участники в ожидании победителей и побежденных. Россия должна не быть среди побежденных и может не быть среди победителей, но зато она должна оставаться Россией, с российской же хозяйственной спецификой.

Уверен, что тематическая постановка семинара и его весьма продуктивный ход, если чем и грешат, так это актуальностью, озабоченностью да жаждой разрешения острой — вовсе не только и не столько интеллектуальной, сколько геополитической (на выживание) — проблемы».

Н.Н. РОСТОВА

Антропология как судьба современной философии*

Аннотация. В статье приведен обзор Международной научной конференции «Антропология: концепции и практики», приуроченной к 35-летию кафедры философской антропологии философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. В мероприятии приняли участие представители различных вузов России, Китая, Великобритании, Австрии, Чехии. Обсуждение строилось вокруг

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ростова Н.Н. Антропология как судьба современной философии // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 262—271. DOI:

критики онтологии бытия и философии события и подступов к новому способу выстраивания дискурса о человеке. Основное внимание на конференции было уделено проблемам соотношения события и смысла, реального и воображаемого, сознания и жизни, своего и другого, а также выявлению ресурсов русской культуры применительно к постановке вопроса о человеке и критике антиантропологических тенденций в западной философии.

Ключевые слова: антропологический поворот, философия события, антропологическая катастрофа, смысл, сознание, иллюзивная материя, время, праздник, двойничество, софистика.

Abstract. The article provides an overview of the International Scientific Conference «Anthropology: Concepts and Practices», dedicated to the 35th anniversary of the Department of Philosophical Anthropology of the Faculty of Philosophy of Lomonosov Moscow State University. The event was attended by representatives of various universities in Russia, China, Great Britain, Austria, and the Czech Republic. The discussion was based around criticism of the ontology of being and the philosophy of events and approaches to a new way of building a discourse about a human. The main attention at the conference was paid to the problems of the correlation of event and meaning, real and imaginary, consciousness and life, one's own and the other, as well as the identification of the resources of Russian culture in relation to the formulation of the question of human and the criticism of anti-anthropological trends in Western philosophy.

Keywords: anthropological turn, philosophy of the event, anthropological catastrophe, meaning, consciousness, illusory matter, time, holiday, duality, sophistry.

УДК 141
ББК 87.5

28 марта 2024 г. на философском факультете МГУ имени М.В. Ломоносова состоялась Международная научная конференция «Антропология: концепции и практики», приуроченная к 35-летию юбилею кафедры философской антропологии. В мероприятии приняли участие представители различных вузов России, Китая, Великобритании, Австрии, Чехии. Основное внимание было уделе-

но исследованию новейших тенденций в философской антропологии, проблеме поиска философского языка описания человека, выявлению ресурсов русской культуры применительно к постановке вопроса о человеке, критике антиантропологических тенденций в западной философии.

В своем программном докладе «От онтологии бытия к иллюзивной материи» **Ф.И. Гиренок** (д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой философской антропологии философского факультета МГУ) наметил пути современной антропологии, противопоставив две стратегии в философии. Первая идет от Парменида к Хайдеггеру, вторая — от Протагора и Горгия к постхайдеггерианскому типу мышления, оформившемуся сегодня в концепт сингулярной антропологии. Первая стратегия онтологическая, для нее вопрос о бытии определяет вопрос о человеке. Вторая стратегия антропологическая — для нее, напротив, вопрос о человеке разрешает вопрос о бытии. Центральным понятием для нее является не бытие, а греза, или иллюзивная материя. Ф.И. Гиренок показал, как отказ Хайдеггера от идеи связи бытия и сущего привел к краху фундаментальной онтологии и приходу на смену ей философии события. Событие для Хайдеггера — это не происшествие и не случай, не вещь и не то, что относится к сущему, но бытие без сущего. Противоречие Хайдеггера состоит в том, что, растворяя бытие и время в событии, бытие он мыслит не как присутствие по аналогии с греческой философией, а как *имение места*, а время понимает вне связи с человеком как «четвероякое время», добавляя к трем измерениям времени четвертое — протяженность. Тем самым философия события строится на попытке объединить две конфликтующие между собой посылки — идею собственно событийности как того, что сбывается, с тем, кто внимает бытию (человеком), и одновременно идею опространственного события, эмансипированного от человека. Современная антропология, по мнению Ф.И. Гиренка, должна обратиться не к понятию бытия, а к категории иллюзивной материи, исследованной софистами. Бытие и время — это не то, что предшествует человеку, но то, что относится к сфере воображаемого. Воображаемое не противостоит реальности, но включает в себя реальность как свою составную часть. К протяженному относятся вещи, к непротяженному — человек. Причина человека заключена не вне его, а в нем самом. Он есть опыт извлечения себя из своих грез, в котором

учреждается время как антропологическая категория. Или, как выразился Ф.И. Гиренок, время — это свойство сознательной жизни человека. Протяженное не нуждается во времени, оно нуждается только в пространстве. Время актуализируется не сущим, а грезящим.

Критикой философии события завершился доклад **С.А. Смирнова** (д.ф.н., ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, Новосибирск) «И. Кант как предтеча антропологического поворота». Как отметил докладчик, у истоков антропологического поворота философии стоит И. Кант, который свел все вопросы философии к вопросу «Что есть человек?». Однако мы наблюдаем здесь, на первый взгляд, парадоксальную ситуацию. Во-первых, до нас дошли лишь два свидетельства о кантианском антропологическом повороте — Лекции по логике и письмо Штейдлингу, в которых Кант «обронил» четвертый вопрос, прибавив его к трем прежним: «Что я могу знать?», «Что я должен делать?», «На что я смею надеяться?». Ни в одной «Критике» четвертого вопроса о человеке нет. Во-вторых, сам Кант не ответил содержательно на этот четвертый вопрос и не построил никакой антропологии. «Антропология с прагматической точки зрения», по мнению С.А. Смирнова, не может претендовать на статус философской антропологии, поскольку представляет собой сугубо эмпирический трактат о природе человека. Однако эту ситуацию стоит рассматривать не как парадокс, а, напротив, как закономерное следствие философии Канта и даже его принципиальную позицию. Как выразился С.А. Смирнов, тем самым Кант поставил границу и дал сигнал всем нам относительно способа выстраивания дискурса о человеке. Трансцендентальная антропология невозможна как доктринальное знание, поскольку человек в своем ноуменальном измерении непознаваем. Он задан максимой свободы. Но эта максима — не объект, не то, относительно чего возможны положительные суждения. При объективирующем подходе человек как собственно человек исчезает. Кант подводит нас к идее о том, что человек — это тайна, и говорить о нем возможно лишь окольно. В этом смысле последующие концепты философской антропологии: событийная антропология, синергийная антропология и др. — находятся на стыке кантианской апофатики и попытки найти необъективирующий язык описания человека.

Версию такой попытки представил в своем докладе «Жизнь человека нездешним: необходимость другого» **А.М. Сергеев** (д.ф.н., профессор кафедры философской антропологии Института философии СПбГУ). Человек связан не только с миром, но и с немирным. Попадая в мир, он вносит в него то, чего в мире нет. Человеческое в человеке — это не то, что есть сам человек, но то, носителем чего он является и что сам в себе угадывает. Часто мы называем это душой. Душа — это нездешнее в человеке, в чем заключена его суть. Она есть то в нем, что не может стать своим, присвоенным, она — другое в нем. Душа, по словам А.М. Сергеева, «придана» человеку. Свое и другое в человеке соприсутствуют, как сон и явь, реальность ночи и реальность дня. В сновидении мы сталкиваемся с другой стороной себя. Между антропологическими полюсами нет постепенного однородного перехода. Пропасть между режимами сна и яви преодолевается разом. Знание о душе и опыте смены антропологических режимов не совпадает с позитивным знанием. Разговор о «приданном» нуждается в ином синтаксисе и другой лексике, привилегией которых обладают поэзия, религия и философия. Неотмирное не объективируется, но символизируется в понятиях «Бог», «сакральное», «высшее». На вопрос С.А. Смирнова об онтологическом статусе «божественного» А.М. Сергеев ответил, что это проблема именованья, а не онтологии. Божественное — это то, что приходит в мир вместе с человеком и подвергается различным способом именованья. Мы можем лишь говорить об очищении имен сокрытого.

В совместном докладе «Смысловой горизонт мира человека и вызов события» **Б.Л. Губман** (д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой философии и теории культуры Тверского государственного университета) и **К.В. Ануфриева** (к.ф.н., доцент кафедры философии и теории культуры Тверского государственного университета) продолжили обсуждение пределов философии события. Если предположить, что человек — это история, а история слагается из событий, то возникает вопрос о статусе события. Мыслить ли событие как то, что свершается внутри человека и формирует историческую ткань, равно как и самого человека? Или исходить из идеи некоего безличного бытия, через которое свершается событие, как в философии позднего Хайдеггера? Как отметили докладчики, у Хайдеггера нет однозначного ответа на вопрос о том, как мыслить событие и

его соотношение с миром. Альтернативой хайдеггерианской позиции является диалогизм. Для Левинаса Хайдеггер — тотализирующий философ, исходящий из поиска единого в мире, тогда как сам Левинас рассматривает событие с точки зрения присутствия другого. Линия хайдеггерианского рассмотрения события не устроила даже учеников Хайдеггера. Гадамер настаивал на том, что мы живем не в замкнутом мире, но в том, который находится в режиме диалога с другими мирами. Эту идею впоследствии разовьет Деррида в концепте деконструкции. Бадью говорит о рождении события из ничто, определяющего множественность существования. Как отметили Б.Л. Губман и К.В. Ануфриева, культурно-исторических миров множество, и они обладают открытостью, которая возникает, потому что люди встречаются с событиями и формулируют ответы на эти события, расширяя тем самым смысловую сферу. Как бы мы ни трактовали событие, оно всегда вторгается в мир, в котором мы живем, сталкиваясь с нарративом. Мы испытываем вторжение непредвиденного, которое может перевернуть наш взгляд на мир и интерсубъективно связанные с ним отношения. На вопрос С.А. Смирнова, не приводит ли такое понимание событийной философии, строящейся на отказе от детерминизма, к философии безответственности, Б.Л. Губман ответил, что данная интерпретация не предполагает этического оправдания любых событий, она лишь подчеркивает идею о том, что событие — это то, на что мы не можем влиять.

В своем докладе «Исчезновение человека: инфляция смысла» **А.К. Логинова** (к.ф.н., Северный государственный медицинский университет, Архангельск) связала категорию смысла с идеей мерцающего бытия. Смысл, по мнению А.К. Логиновой, — это выход за пределы себя. Человек, неуверенный в собственном бытии, пытается утвердить себя в инобытии, «мелькнуть вовне». Лектоническая, или смысловая реальность, — это дефицитная, неполноценная реальность. Придавая бытию смысл, человек покидает самого себя и тем самым исчезает. Мы опрокидываемся в мерцающее бытие в речи и во всяком ином движении навстречу другому. Мы пребываем в себе, когда молчим.

И.Н. Шульц (докторант факультета гуманитарных исследований Карлова университета, Прага, Чешская республика) в докладе «Антропология праздника. Как человеку вернуться к самому себе?»,

напротив, предложила посмотреть на попытку придать событию смысл как на созидающий антропологический феномен. Примером такой попытки является праздник. И.Н. Шульц раскрыла свою идею, обратившись к особенностям празднования Дня Победы. Культурная память, лежащая в основе праздника, позволяет нации быть хозяином события, а с точки зрения антропологии она позволяет человеку пребывать в сознании. Напомнив историю праздника и проведя параллели между Бессмертным полком и Крестным ходом, И.Н. Шульц отметила, что День Победы с точки зрения антропологии и онтологии синонимичен празднику Пасхи и более глубоким архаическим традициям, когда люди празднуют спасение, или, говоря иначе, превращение Хаоса в Космос. Праздник повторяет архетип, возвращая человека к своим первоистокам. Повторение ритуала, удержание себя при архетипе, позволяет «вернуться к себе», ощутить себя реально существующим. Для современной России День Победы становится центром коллективной идентичности, превратившись из гражданской традиции в гражданско-религиозную. И.Н. Шульц обратила внимание на то, что в России в последнее время День Победы нередко называют «Русской гражданской Пасхой». Память о войне из исторической превращается в религиозную с элементами архаики космологического действия, удовлетворяющего потребность человека не потерять связь с самим собой.

Э. Мартин-Иогансон (к.и.н., историк и публицист, Лондон, Великобритания) в докладе «Антиантропологизм в западной философии и поворот к нечеловеческому» обратилась к исследованию и критике антиантропологических тенденций в современной философии. Как отметила Э. Мартин-Иогансон, сегодня человек перестает быть центром философского знания, на смену ему приходят объекты, социальные роли, субъективность без субъекта. Современная западная философия дискредитирует не конкретные гуманистические проекты, не саму возможность выстраивания дискурса о человеке, опираясь при этом на идею онтологического равенства человеческого и нечеловеческого и вводя представление о новом пост-человеческом существе. Так философская антропология превращается в антиантропологию, антропологию без человека. Э. Мартин-Иогансон реконструировала линию антиантропологизма в западной философии, начиная с идеи смерти Бога, подвергшей сомнению

трансцендентные основания, а вместе с ними и человека, упоминая вклад в антиантропологию М. Хайдеггера, А. Кожева, Ж. Батая, Л. Альтюссера, М. Фуко и др. философов XX в. и заканчивая постчеловеческим поворотом новейшей западной философии, девизом которой можно обозначить высказывание Б. Латура: «Мы никогда не были людьми». По мнению Э. Мартин-Иогансон, антиантропология западной философии свидетельствует об антропологической катастрофе, причиной которой является отрицание абсолютной истины и трансцендентных начал при утверждении принципа релятивизма.

Обращаясь к проблеме поиска адекватного языка описания человека, особое внимание на конференции было уделено ресурсу русской культуры, а именно наследию Ф.М. Достоевского. В докладе «Человеческое: маска и превращение» **Н.Н. Ростова** (д.ф.н., профессор кафедры философской антропологии философского факультета МГУ) исследовала визуальную интерпретацию Александра Петрова повести Ф.М. Достоевского «Сон смешного человека». Как отметила Н.Н. Ростова, сегодня мы наблюдаем растерянность относительно вопроса о человеке. С одной стороны, наши знания о человеке неуклонно растут, с другой — как никогда прежде, мы далеки от ответа на вопрос «Что такое человек?». Проблема состоит в том, как понимать знание. Что мы имеем в виду под знанием применительно к человеку? Наше недоумение относительно человека проистекает из склонности трактовать его как внешнее событие или тело и говорить о нем на языке объективаций. Череду характерных громких вызовов ознаменовала последние годы: 2022 г. начался с удачного опыта ксенотрансплантации, когда человеку пересадили генномодифицированное сердце свиньи; 2023 г. запомнился ажиотажем вокруг нейросетей, претендующих на выполнение человеческих задач; 2024 г. открылся рекламой Илона Маска о вживлении нейрочипа в мозг человека. Подобные практики и дискуссии вокруг них свидетельствуют о доминировании позитивистского понимания человека, неминуемо ведущего к стиранию границы между человеческим и нечеловеческим. Сегодня нам нужно обратиться к традициям русской культуры, которая выработала язык, позволяющий избежать редукций и говорить о человеческом в человеке. Пример такого языка являет повесть Ф.М. Достоевского «Сон смешного человека», в которой формулируется проблема со-

отношения сознания и жизни. Сознание — это то, что связано со страданием и опытом самотерзания. Жизнь — это то, что исключает страдание, а вместе с ним сознание. Достоевский попытался совместить обе посылки в своей повести, утверждая, что человек может быть счастлив, не потеряв способности жить на земле, и одновременно, что человек никогда не откажется от сознания. А. Петров художественно подвел нас к мысли о том, что человек всегда иной по отношению к миру. Эта инаковость выражена в экранизации посредством образа маски, символизирующей феномен ускользания человека от самого себя и одновременно необходимости обрести вид.

К.Н. Холоднова (аспирант кафедры философской антропологии философского факультета МГУ) продолжила исследование феномена несовпадения с собой в творчестве Ф.М. Достоевского и его актуальности для современной философии. В своем докладе «Рецепция антропологического принципа двойственности Ф.М. Достоевского в проекте сингулярной философии Ф.И. Гиренка» она отметила, что для Ф.И. Гиренка, как и для Достоевского, раздвоенность человека предстает в качестве фундаментального антропологического принципа. Ф.И. Гиренок определяет человека как существо грезящее, т. е. принужденное по своей природе раздваиваться. При этом под двойственностью понимается не раздвоение на душу и тело, а несовпадение человека с самим собой и как результат удваивание мира. Первичным свидетельством взрыва галлюцинаций, в котором рождается человек, является наскальная живопись. Человек воображающий существует по двойной логике: по логике внутренней жизни, или сознания, и по логике внешней жизни, или разума. Антипроектность, антидогматичность и антидоктринальность философии Ф.И. Гиренка, по мнению К.Н. Холодной, позволяют отказаться от попыток объективировать человека.

Комментируя поворот современной философии к субъективности путем обращения к традиции софистики, **В.Н. Данилов** (к.ф.н., доцент кафедры философской антропологии философского факультета МГУ) в своем докладе «Конец софистики, начало философии: как человек перестал быть мерой всех вещей» отметил, что, переводя на современный язык, следует сказать, что софист — это интеллект, тот, кто, исходя из идеи «Человек — мера всех вещей», не имеет родины и богов. Тогда как философия возникает как

гражданская философия. Для философа главное — полис, быть человеком — значит быть гражданином, патриотом. Непатриот не может быть философом. Таким образом, появление философии вместе с Платоном и Аристотелем знаменует вместе с тем «смерть человека», отказ от него, торжество политики над антропологией. Обращаясь сегодня к софистам, мы должны помнить об этом выборе между философией и человеком.

В работе конференции активное участие приняли студенты кафедры. **Ван Вэйюй** (магистрант философского факультета МГУ) в докладе «Концепция “il y a” Левинаса: антропологическое понимание бытия» рассмотрел концепцию «il y a» в ранних работах Левинаса и показал ее философский потенциал. По мнению Ван Вэйюя, концепция Левинаса приводит к антропологическому пониманию бытия, строящемуся на отказе от принципа тождества бытия и мышления, что сближает ее с сингулярной антропологией.

В.Д. Орлов (магистрант философского факультета МГУ) в докладе «Безобразное мышление» обратился к проблеме воображения, которая, по его мнению, несмотря на фундаментальные классические работы Канта и Гуссерля, до сих пор остается непроявленной. Современная философия упускает из виду феномен афантазии, указывающий на без-образную, хаотичную природу сознания.

Ю.В. Журавлева (магистрант философского факультета МГУ) в докладе «Психопатология как обратная перспектива философской антропологии» высказала идею о взаимосвязи психопатологии и философской антропологии, которая выражается в установке последней искать ключ человека в феноменах отклонения от нормы и формулировать идеи человека-галлюцината, человека-аутиста, человека-шизофреника.

* * *

17 апреля 2024 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках международной научной конференции «Человеческий и социальный капитал России: новые вызовы и возможности» (Ломоносовские чтения — 2024) состоялось заседание секции лаборатории философии хозяйства на тему: «Гуманитарный потенциал изменяющегося социума России: экономика, идеология, культура», на котором

выступили 19 докладчиков: доктора наук Ю.М. Осипов, С.Г. Ковалев (СПб.), А.В. Кузнецов, К.В. Молчанов, Л.И. Ростовцева (Тула), И.Ю. Фомичев (Тюмень), В.В. Чекмарев (Кострома), О.Р. Чепьюк (Н. Новгород), Н.А. Шапиро (СПб.); кандидаты наук П.П. Жуликов, Е.С. Зотова, О.Б. Лемешонок, Н.П. Недзвецкая, Р.Е. Соколов, А.А. Тарасов (Н. Новгород), Г.В. Фадейчева; научный сотрудник Т.С. Сухина; аспиранты И.З. Гелисханов, А.М. Хашиева; ассистент А.И. Сироткина.

Т.С. СУХИНА

Гуманитарный потенциал изменяющегося социума России*

Аннотация. Представлен обзор работы секции «Гуманитарный потенциал изменяющегося социума России: экономика, идеология, культура» в рамках экономической секции Ломоносовских чтений — 2024 «Человеческий и социальный капитал России: новые вызовы и возможности», состоявшейся на экономическом факультете МГУ 17—19 апреля 2024 г. На заседании были представлены доклады, в которых авторы с разных позиций охарактеризовали и проанализировали в различных аспектах процессы и изменения, происходящие в российском социуме.

Ключевые слова: философия хозяйства, гуманитарность, гуманитарный потенциал, социум, экономика, российское общество, идеология.

Аннотация. Представлен обзор работы секции «Гуманитарный потенциал изменяющегося социума России: экономика, идеология, культура» в рамках экономической секции Ломоносовских чтений — 2024 «Человеческий и социальный капитал России: новые вызовы и возможности», состоявшейся на экономическом факультете МГУ 17—19 апреля 2024 г. На заседании были представлены доклады, в которых авторы с разных позиций охарактеризова-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Сухина Т.С. Гуманитарный потенциал изменяющегося социума России // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 272—280. DOI: